

O'SMIRLIK DAVRIDA LIDERLIK XUSUSIYATINING O'ZIGA XOSLIGI**S.Eshtilovov**

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8245746>

Guruh va jamoalar xususida fikr yuritilganda, ko'pincha uning "ma'naviy muhit", "psixologik muhit" degan iboralar qo'llaniladi. Chunki bu narsa mazkur jamoadagi faoliyatning samaradorligi bilan belgilanadi. Ijtimoiy psixologik muhit deganda biz o'sha guruhning a'zolari fikrlari, hissiyotlari, dunyoqarashi, ustanovkalar va o'zaro munosabatlaridan iborat bo'lgan emotsional, intellektual holatni tushunamiz. Shu o'rinda asosiy omil bu, jamoa a'zolarining o'zaro munosabatlaridir. Ma'lumki, o'zaro munosabatlar ish yuzasidan faoliyat maqsadlari va mazmuni bilan hamda bevosita bir-birlarini yoqtirmaslikka asoslangan insoniy emotsional hissiyotlar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Kasbiy faoliyatni bajarish jarayonida tabiiy bilimni tipli munosabatlari ustuvor bo'lib, ikkinchilarining xarakteri birinchisidan kelib chiqadi.

V.M.Shepelning ta'kidlashicha, psixologik muhit bu- jamoa a'zolarining o'zaro simpatiyalari, xarakter, qiziqish, moyilliklarini o'zaro mosligi asosida yuzaga keladigan psixologik aloqalarning emotsional tusidir. Uning fikricha, ijtimoiy psixologik muhit uchta asosiy tarkibiy qismdan: ijtimoiy, axloqiy va psixologik muhitdan iborat bo'ladi. Ijtimoiy muhit tashkilotning umumiy maqsad va vazifalarini anglash bilan aniqlangan. Axloqiy muhit tashkilotni qabul qilgan axloqiy qadriyatlar bilan belgilanadi. Psixologik muhit bu- ishchilar asosida xodimlar o'rtasidagi norasmiy munosabatlardir.

O'quvchilar jamoasidagi shaxslararo munosabatlarni boshqarish pedagog zimmasidagi o'ta muhim vazifalardan biridir. Ijtimoiy-psixologik jihatdan yetuk jamoalarda, ya'ni jamoa a'zolari muayyan ijtimoiy ahamiyatli faoliyat bilan band bo'lgan, sog'lom muhit hukm suruvchi jamoalarda shaxslararo munosabatlarning 2 xil turi amalga oshadi: rasmiy munosabatlar va norasmiy munosabatlar.

Rasmiy munosabatlar muayyan ko'rsatmalar, majburiyatlar, qonun-qoidalarni belgilab beruvchi munosabatlardir. O'quvchilar jamoasidagi rasmiy munosabatlarni boshqarish, o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyatini boshqarish, o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyatini tashkil etish, muvofiqlashtirish va nazorat qilish, yakunda baholashdan iborat bo'ladi. Bunda pedagog o'quvchilarning yoshga oid xususiyatlarini inobatga olib, jamoani boshqarish jarayoniga o'zini-o'zi boshqarish elementlarini kiritib borish zarur bo'ladi.

Har qanday jamoada bo'lgani kabi, o'quvchilar jamoasida ham jamoa a'zolari ob'ektiv ravishda umumiy jamoaviy maqsad, vazifalar, qiziqish va ehtiyojlardan tashqari mavjud shaxsiy qiziqishlari zamirida jamoada norasmiy munosabatlar tizimini vujudga keltiradilar. Guruhdagi norasmiy munosabatlar guruh kayfiyatiga o'ta kuchli ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biridir. Bunday munosabatlarning ta'sir doirasidan ancha kengdir, ularning barqarorligi ham odatda yuqori bo'ladi. Shuning uchun o'qituvchi o'quvchilar jamoasidagi norasmiy munosabatlarni boshqarish muammosiga alohida e'tibor bilan yondashishi kerak.

O'quvchilar jamoasidagi norasmiy munosabatlarni boshqarishda o'qituvchining asosiy vazifasi bu munosabatlarda ahloqiy me'yorlarning buzilishiga yo'l qo'ymaslikdan iborat. O'qituvchi o'quvchilar jamoasidagi norasmiy munosabatlarda hech qaysi o'quvchining huquqlarini kamsitilmasligiga, jamoaning boshqa a'zolari tomonidan qo'pol hazil nishoniga aylantirilmasligiga e'tiborli bo'lmog'i kerak.

O'smirlik davrida liderlik sifatini shakllanganligini o'rganish maqsadida liderlik qobiliyatlarini diagnostika qilish (E.Jarikov., Ye.Krushelniskiylar tomonidan ishlab chiqilgan) metodikasidan foydalanildi. Metodika 50 ta savolnomadan iborat bo'lib, shunga mos ravishdagi javoblar variantidan iborat. Metodika natijasiga ko'ra sinaluvchilardagi liderlik sifatlarini shakllanganlik darajasini aniqlash imkonini beradi. O'tkazilgan metodika natijalari miqdor va sifat jihatdan tahlil qilinib, xulosa va tavsiyalar ishlab chiqildi.

1-jadval

O'smirlik davrida liderlik qobiliyatlarining namoyon bo'lish ko'rsatkichlari

Sinaluvchi	Yuqori	O'rta	Past
50 nafar	19,6 %	45,7%	34,7%

1-rasm. O'smirlik davrida liderlik qobiliyatini shakllanishi

O'smirlik shaxs taraqqiyotida muhim bir bosqich ekanligini nazarda tutadigan bo'lsak hamda shaxs rivojlanishida qator psixologik yangiliklarni

yuzaga kelishini hisobga olgan holda o'ziga xos xulq-atvor ko'nikmalari taraqqiy etadigan davrdir. Shu nuqtai nazardan olganda, o'smirlik davrida liderlikka intilish 19,6% ni tashkil qilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu ulardagi kattalik hissining rivojlanishi va kattalar ta'siridan qutilishga nisbatan intilishning kuchliligi bilan belilanadi. Amerikalik psixolog R.Kulen o'smirlik davri haqidagi biogenetik nazariyani qattiq tanqid qilib, o'smirlik davri ijtimoiy axloqiy kategoriyadir degan g'oyani olg'a suradi. Ammo noto'g'ri nuqtai nazardan o'smirlikni biologik va psixologik kategoriyadan tashqari deb hisoblaydi. R.Kulenning fikricha o'smirlik davrida uchta asosiy ijtimoiy-axloqiy tamoyil mavjud bo'lib, ular emansipatsiya (kattalar ta'sirida qutilish) va mustaqillikka erishish, hayot yo'li va kasb-hunarni tanlashga jiddiy munosabatda bo'lish, zarur ijtimoiy-axloqiy normalarni o'zlashtirishdan iboratdir. Uning fikricha, bola yuqoridagi muammolarga e'tibor bermas ekan o'smirlik davri qancha bo'lishidan qat'i nazar, u bolaligicha qolaveradi. R.Kulen o'z nazariyasida biologik omillarni ham o'smirlik davridagi o'sishning psixologik xususiyatlarini ham hisobga olmaydi, aksincha ularni batamom inkor qiladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra o'smirlar guruhida liderlikka intilish darajasining o'rta ko'rsatkichi 45,7% ni tashkil qiladi. Bunday toifa o'smirlarda vaziyatga qarab o'zlarini jamoani boshlig'i rahbari sifatida ko'radilar. Ayrim o'rinlarda liderlik qobiliyatini namoyon qilmaslikka balki bo'ysunuvchanlikka moyilligini kuchliligi bilan ajralib turadi. Shuningdek, ayrim o'smirlar liderlik qobiliyatlarini namoyon qilishga harakat qilsalar ham atrofdagilar tomonidan tan olinmaslik holati kuzatiladi.

Sinaluvchilar orasida liderlik qobiliyati sust darajada rivojlanganlar 34,7% ni tashkil qilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu toifa o'smirlar ko'proq o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lib, jamiyat hayotidagi o'zgarishlarga neytral munosabatda bo'lganlar hisoblanadi. Bunday o'smirlar uchun jamoaa yetakchi bo'lishga nisbatan hohishni yo'qligi deb baholansa, ayrim o'rinlarda o'zlarining boshlariga butun bir guruhni mas'uliyatini olmasliklari bilan izohlanadi. Ta'kidlash joizki, bunday bolalar nafaqat yomon bahoga o'qiydiganlar balki ularning ichida yaxshi bahoga o'qiydiganlar ham tashkil qilishi mumkin.

O'smirlar o'zlarini kattalardek tutishga harakat qiladilar. Ular o'zlarining layoqat, qobiliyat va imkoniyatlarini ma'lum darajada o'rtoqlari va o'qituvchilariga ko'rsatishga intiladilar. Bu holatni oddiy kuzatish yo'li bilan ham osongina ko'rish mumkin. O'smirlik yoshiga xos bo'lgan psixologik xususiyatlarni o'rgana turib, o'smirlar shaxsining shakllanib, rivojlanib, kamolotga erishish yo'llarini va unga ta'sir etadigan biologik va ijtimoiy

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

omillarning bevosita ta'sirini tushunish mumkin. Bu davrda o'smir baxtli bolalik bilan xayrlashgan, lekin kattalar hayotida hali o'z o'rnini topa olmagan holatda bo'ladi.

Metodika natijalaridan shuni xulosa qilish mumkinki, o'smirlik davrida liderlik qobiliyatlarini rivojlanishi bu tug'ma iste'dod emas balki, ijtimoiy hayot, turmush tajribasini ortishi bilan uzviy bog'liq bo'lishi mumkin. Shuningdek, liderlik qobiliyatini namoyon bo'lishi nafaqat tashqi ijtimoiy muhit shart-sharoitlari bilan bog'liq bo'lmasdan shaxsning o'zida ham hohish istakning ustuvorligi bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Ch.Saidova " "Men" konsepsiyasini rivojlantirish" O'zMU – 2014
2. M.Xolnazarova "Yosh va pedagogik psixologiya fanidan ma'ruzalar matni" GulDU – 2015
3. N.Ismoilova. D.Abdullaeva "Ijtimoiy psixologiya" Toshkent – 2003

